

ECONOMICS

ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Рихлівський М.

аспірант,

Національний авіаційний університет

APPROACHES TO DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Rykhlivskiy M.

Phd student,

National Aviation University, Kyiv

Анотація

В статті розглянуто підходи до визначення ефективності корпоративної соціальної відповідальності. Визначено необхідність оцінювання КСВ та висвітлено дискусійні положення щодо ефективності впровадження КСВ практик та їх вплив на суспільство та бізнес.

Abstract

The article examines approaches to determining the effectiveness of corporate social responsibility. The necessity of assessing CSR is determined, and controversial provisions regarding the effectiveness of implementing CSR practices and their impact on society and business are highlighted.

Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, ефективність, оцінювання.

Keywords: corporate social responsibility, efficiency, evaluation.

Сьогодні корпоративна соціальна відповідальність (КСВ), зобов'язання фірми максимізувати довгостроковий економічний, суспільний та екологічний добробут за допомогою ділової практики, політики та ресурсів, є стратегічним імперативом.

Далекоглядні компанії в усьому світі сприймають КСВ не просто як свою етичну відповідальність перед суспільством і навколишнім середовищем, а як спосіб досягнення своїх стратегічних цілей, водночас покращуючи світ (тобто створюючи спільну цінність для фірми та суспільства) [1].

Вплив корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) на ринкову стійкість компанії, її взаємини зі стейкхолдерами як внутрішніми, так і зовнішніми вивчається у науковій літературі. Стратегію КСВ представляють як бізнес-модель ефективного бізнесу, проте визначення ефективності впровадження КСВ ускладнене.

КСВ – багатогранне явище, тому визначення ефективності впровадження КСВ вимагає комплексної оцінки її складових (економічної, соціальної та екологічної). У науковій літературі пропонують здійснювати оцінювання КСВ як за окремими ініціативами, так і в цілому. При цьому вважається доцільним використання як кількісних, так і якісних показників.

Необхідність оцінювання ефективності впровадження КСВ зумовлюється низкою причин, серед яких:

- необхідність перевірки виконання взятих зобов'язань перед суспільством та стейкхолдерами (відповідність досягнення встановлених цілей);

- визначення стану формування та підтримання довіри зацікавлених осіб (клієнтів, співробітників, інвесторів та суспільства);

- покращення іміджу організації.

Ускладнення вимірювання ефективності КСВ визначається наступним:

- відсутність загальноприйнятих критеріїв та показників оцінювання КСВ;

- необхідність використання як кількісних, так і якісних показників;

- горизонт планування заходів КСВ може бути розрахованим на довгострокову перспективу, тому досягнення цілей у короткостроковому та середньостроковому періоді може бути ускладненим (визначення проміжних результатів досягнення цілей);

- результати впровадження КСВ важко виміряти, оскільки впровадження КСВ створює складні взаємозв'язки та взаємозалежності, які важко вимірюються.

Проте думка щодо ефективності КСВ не однозначна. Починаючи з середини 90-х років 20 століття у наукових колах ведеться дискусія щодо ефективності класичної моделі КСВ. Ціла низка публікацій констатує неефективність цієї моделі КСВ [2-5].

Так, Віссер Вейн [2] зазначає, що доцільно “оцінювати успіх КСВ за тим, чи покращуються чи погіршуються наші спільноти та екосистеми. І хоча на мікрорівні – з точки зору конкретних проєктів і практик КСВ – ми можемо продемонструвати багато покращень, на макрорівні майже всі показники нашого соціального, екологічного та етичного здоров'я занепадають”.

Пол Хокен [3] зазначає, що “якби кожна компанія на планеті перейняла найкращі екологічні практики “провідних” компаній, світ все одно рухався б до деградації та краху”.

Джеффри Холлендер [4], акцентує увагу на тому, що “переважна більшість компаній не можуть бути “хорошими” корпоративними громадянами, включаючи сьоме покоління. Більшість програм сталого розвитку та корпоративної відповідальності спрямовані на те, щоб бути менш поганими, а не хорошими. Вони стосуються вибіркового і розрізних “програм”, а не цілісних і системних змін”.

Крістіан Ейд [5] стверджує, що “КСВ є абсолютно неадекватною відповіддю на інколи руйнівний вплив, який можуть мати багатонаціональні компанії у все більш глобалізованому світі”.

Віссер Вейн аналізує три “фундаментальні” проблеми сучасної концепції КСВ, які не забезпечують необхідного рівня ефективності:

- КСВ залишається значною мірою обмеженою для найбільших компаній і здебільшого обмежується PR або іншими відділами, а не інтегрованою в бізнес;

- КСВ прийняла модель управління якістю, яка призводить до поступових покращень, які не відповідають масштабу та терміновості проблем;

- КСВ не завжди має економічний сенс, оскільки короткострокові ринки все ще винагороджують компанії, які переносять свої витрати на суспільство [2, с. 9].

Проаналізувавши ці проблеми Віссер Вейн [2, с. 14-15] обґрунтовує доцільність переходу від старої концепції КСВ – класичного поняття “Корпоративна соціальна відповідальність” (КСВ 1.0) – до нової, інтегрованої концепції (КСВ 2.0), яку він визначає як “Корпоративна стійкість і відповідальність”. Концепція КСВ 2.0 характеризується наступним:

- визначається «глобальним спільним надбанням», «інноваційним партнерством» і «залученням зацікавлених сторін»;

- механізми КСВ включають різноманітні панелі зацікавлених сторін, прозорі звіти в реальному часі та соціальне підприємництво нової хвилі;

- перехід влади від централізованої до децентралізованої; зміна масштабу від кількох і великих до багатьох і малих; і зміна програми з одноразової та ексклюзивної на багаторазову та спільну.

Запропонований підхід дозволяє здійснювати оцінювання ефективності за реалізацією основних принципів. Запропоновані принципи, на думку автора, дозволяють здійснювати визначення ефективності КСВ.

Віссер Вейн [2, с.15-17] пропонує п’ять принципів, що формують свого роду мнемоніку для CSR 2.0: креативність, масштабованість, чутливість, локальність і циклічність. Автор визначає відповідність між основними елементами моделі КСВ 2 та стратегічними цілями та визначає ключові показники, які дозволяють здійснювати оцінку досягнення стратегічних цілей (Табл.1).

Таблиця 1.

Ключові індикатори визначення досягнення стратегічних цілей за напрямками КСВ

Напрями КСВ	Стратегічні цілі	Ключові індикатори
Створення вартості	Економічний розвиток	Капітальні інвестиції (фінансовий, виробничий, соціальний, людський і природний капітал) Корисні продукти (сталі та відповідальні товари та послуги) Інклюзивний бізнес (розподіл багатства)
Добре управління	Інституційна ефективність	Лідерство (стратегічне зобов'язання щодо сталого розвитку та відповідальності) Прозорість (звітність про стійкість і відповідальність, державні платежі) Етичні практики (запобігання хабарництву та корупції, цінності в бізнесі)
Громадський внесок	Орієнтація на зацікавлені сторони	Благодійність (благодійні пожертви, надання суспільних благ і послуг) Чесна трудова практика (умови праці, права працівників, здоров'я та безпека) Цілісність ланцюга постачання (розширення можливостей малого та середнього бізнесу, трудові та екологічні стандарти)
Цілісність середовища	Стійкі екосистеми	Захист екосистеми (збереження біорізноманіття та відновлення екосистеми) Відновлювані ресурси (боротьба зі зміною клімату, відновлювана енергія та матеріали) Безвідходне виробництво (усунення відходів)

Джерело: [2, с.19]

Майкл Портер та Марк Крамер [6, с. 1], пояснюючи неефективність практик КСВ зазначають, що “зусилля багатьох компаній щодо корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) є контрпродуктивними з двох причин: вони зіштовхують біз-

нес із суспільством, коли вони насправді взаємозалежні. І вони тиснуть на компанії, щоб вони думали про КСВ узагальнено, замість того, щоб розробляти соціальні ініціативи, які відповідають їхнім індивідуальним стратегіям”.

КСВ може бути набагато більшою, ніж просто витрати, обмеження або благодійність. При стратегічному підході корпоративна соціальна відповідальність генерує можливості, інновації та конкурентні переваги для корпорацій, одночасно вирішуючи нагальні соціальні проблеми. Для підвищення ефективності КСВ Майкл Портер та Марк Крамер радять передові інновації у ринкових пропозиціях і діяльності, що забезпечать створення особливої цінності як для компанії, так і для суспільства.

Визначаючи напрями підвищення ефективності КСВ, Елкінджтон Джон [7, с.51] обґрунтовує три ключових положення сталого підприємства, що забезпечать ефективність КСВ у 21 столітті:

1. Роль стейкхолдерів і партнерства буде надзвичайно важливою як у розробці глобального порядку денного сталого розвитку, так і стратегій кінцевого результату окремих компаній і цілих галузей промисловості.

2. Компанії та неурядові організації дедалі більше залучатимуться до симбіозу уряду, промисловості та неурядових організацій. Зароблена лояльність – це хвиля майбутнього. Компанії повинні бути готові до серйозних викликів з боку потенційних і поточних стейкхолдерів. Ці виклики будуть ключовою частиною цінності таких відносин. І вибір партнерів, як і в будь-якій іншій сфері людського життя, буде критичним.

3. Розбудова довіри є однією із найважливіших інвестицій, які можна зробити у створення соціального капіталу. Проте погано побудовані стосунки цілком можуть перетворитися на «мавпячу пастку», яка обмежує здатність одного чи кількох партнерів робити те, що вони мають у бізнесі, і підриває довіру.

Автори статі [8, с.12-13] концентрують увагу на оцінюванні ефективності КСВ через вплив ініціатив КСВ на споживачів і з'ясування їх задоволеності. Проведене дослідження дало можливість авторам зробити наступні висновки. По-перше, є суттєві відмінності в реакціях споживачів на ініціативи КСВ; що працює для одного споживчого сегмента не працює іншого. По-друге, вплив КСВ ініціатив за результатами, «внутрішніми» для споживача (наприклад, нагороди, відносини, атрибуції) значно більше і більш легко піддається оцінюванню, ніж вплив на «зовнішні» результати для покупців (поведінка послідовників, роботодавців). По-третє, центральна компанія не єдина, яка приймає участь в ініціативах КСВ, оскільки КСВ спрямована на споживачів та соціальні питання, зацікавлені сторони, які повинні також отримувати вигоду. Ця багатогранна дія КСВ відрізняє її від інших традиційних атрибутів маркетингового комплексу. З огляду на це зосередженість виключно на поведінкових перевагах КСВ для компанії – є помилкою. Одержані результати дозволили зробити висновки, що структура КСВ має бути розділена на три частини: специфічні для компанії входи, а також внутрішні та зовнішні виходи для споживачів, які приносять користь цільовій компанії; власне споживачі та соціальні проблеми. У світлі неоднорідності, що спостерігається у споживчій реакції (відгуку споживачів),

запропонована модель підвищення ефективності КСВ включає чинники, які в цілому можна поділити на три категорії – ті, що стосуються компанії, споживачів і конкуренції.

Іще один підхід до оцінювання ефективності КСВ базується на використанні ключових показників ефективності (KPI). Для проведення оцінювання компанії використовують показники ефективності, що відповідають конкретним цілям КСВ, і які можна вимірювати кількісно (скорочення викидів вуглекислого газу, суми інвестицій).

Опитування зацікавлених сторін (збір відгуків від споживачів або партнерів) може також допомогти компаніям оцінити ефективність ініціатив КСВ.

Висновки. Не існує єдиного погляду на ефективність КСВ та методи її оцінювання. Реалізація практик КСВ може призвести до значного покращення суспільного добробуту та збереження навколишнього середовища. Корпоративна соціальна відповідальність може також сприяти підвищенню лояльності клієнтів, залученню співробітників та забезпеченню конкурентних переваг.

Ефективні заходи КСВ забезпечують довгострокову стійкість компаніям та сприяють задоволенню очікувань зацікавлених сторін (клієнтів, співробітників, інвесторів, спільноти, суспільство).

Список літератури

1. Shuili Du, Simmons College C. B. Bhattacharya. 2010. Corporate Social Responsibility and Competitive Advantage: Overcoming the Trust Barrier. *Management Science* 57(9), 1528-1545. DOI: 10.2307/41261914
2. Visser Wayne. 2011. The Age of Responsibility: CSR 2.0 and the New DNA of Business. *Journal of Business Systems, Governance and Ethics*, 5(3), pp. 7-22. URL: <https://wiley.com>
3. Hawken, P. 1994. *The Ecology of Commerce: A Declaration of Sustainability*. New York: HarperBusiness
4. Hollender, J. and Breen, B. 2010. *The Responsibility Revolution: How the Next Generation of Businesses Will Win*. Jossey-Bass.
5. Aid, C. 2004. *Behind the Mask: The Real Face of CSR*. London: Christian Aid.
6. Porter, M. E., Kramer, M.R. 2006. "Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility." *Harvard Business Review*, P. 56-72. URL: <https://hazrevista.org/wp-content/uploads/strategy-society.pdf>
7. Elkinjton, John. 1998. Partnerships from Cannibals with Forks: The Triple iottom line of 21 st-Century Business. *Environmental Quality Management*. P. 37-51.
8. Bhattacharya, C.B., Sen, Sankar. 2004. Doing Better at Doing Good: When, Why, and How Consumers Respond to Corporate Social Initiatives. *California Management Review*. P. 42-50. URL: https://www.researchgate.net/publication/272553897_Doin_Better_at_Doin_Good_When_Why_and_How_Consumers_Respond_To_Corporate_Social_Initiatives